

Laboratorio de Evaluación del Desempeño Laboral

Estimación de los principales estadísticos para los
tiempos de desempeño laboral

Estimación de intervalos de confianza y prueba de hipótesis

Johan Felipe Molina Aguirre
Manuel Jose Muñoz Villalobos
Brandon Ortiz Medina

Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt

Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas

Estadística II

Armenia, Quindío

2026

1. Introducción

Cualquier variable que pueda ser medida de forma cuantitativa se puede estudiar estadísticamente por medio de los estadísticos de tendencia central, los estadísticos de dispersión o variabilidad y de posición que presentan los datos obtenidos. Además, con la información obtenida, se pueden estimar intervalos de confianza para la variable y realizar la correspondiente prueba de hipótesis para la media poblacional.

En el presente laboratorio se utilizaron de manera práctica las herramientas estadísticas estudiadas para evaluar los tiempos de desempeño laboral en la construcción de un prototipo de carro construido con piezas de Lego. Se recolectaron treinta (30) tiempos de armado en una línea de producción compuesta por tres estaciones de trabajo, y sobre estos datos se aplicaron las técnicas estadísticas correspondientes.

2. Objetivo

- Calcular los estadísticos de tendencia central, variabilidad y de posición para los tiempos del desempeño laboral en la construcción de un carro con piezas de Lego.
- Construir el intervalo de confianza al 95 % para el tiempo de construcción del carro de Lego.
- Realizar la prueba de hipótesis correspondiente para un tiempo de armado igual a 20 segundos.

3. Consulta previa

3.1. Estadísticos de tendencia central (media, mediana y moda)

Las medidas de tendencia central son valores que representan el centro de un conjunto de datos.

- **Media aritmética (\bar{x}):** Es el promedio de los datos, calculado como la suma de todos los valores dividida entre el número de observaciones.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

- **Mediana (Me):** Es el valor central cuando los datos están ordenados. Divide el conjunto en dos partes iguales.
- **Moda (Mo):** Es el valor que más se repite en el conjunto de datos.

3.2. Estadísticos de dispersión o variabilidad (rango, varianza, desviación estándar)

Las medidas de dispersión indican qué tan dispersos están los datos respecto a la media.

- **Rango:** Diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo.
- **Varianza (s^2):** Promedio de las desviaciones al cuadrado respecto a la media.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- **Desviación estándar (s):** Raíz cuadrada positiva de la varianza. Está en las mismas unidades que los datos.

$$s = \sqrt{s^2}$$

3.3. Forma de la curva de frecuencias con base en las medidas de tendencia central

La relación entre media, mediana y moda permite determinar la asimetría de la distribución:

- **Distribución simétrica:** $\bar{x} \approx Me \approx Mo$
- **Distribución asimétrica positiva (sesgo derecho):** $\bar{x} > Me > Mo$
- **Distribución asimétrica negativa (sesgo izquierdo):** $\bar{x} < Me < Mo$

3.4. Cuartiles y diagrama Boxplot

Los cuartiles dividen los datos ordenados en cuatro partes iguales:

- **Q1 (Primer cuartil):** Deja el 25 % de los datos por debajo.
- **Q2 (Segundo cuartil):** Coincide con la mediana (50 %).
- **Q3 (Tercer cuartil):** Deja el 75 % de los datos por debajo.

El **diagrama Boxplot** (caja y bigotes) es una representación gráfica basada en los cuartiles. La caja abarca el rango intercuartílico ($IQR = Q3 - Q1$), los bigotes se extienden hasta los valores dentro de 1.5 veces el IQR, y los puntos fuera de este rango se consideran valores atípicos (outliers).

3.5. Estimación de intervalos de confianza para la media

Un intervalo de confianza para la media poblacional μ cuando la varianza poblacional es desconocida se calcula con la distribución t de Student:

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

donde $t_{\alpha/2, n-1}$ es el valor crítico de la distribución t con $n - 1$ grados de libertad.

3.6. Prueba de hipótesis para la media poblacional

La prueba de hipótesis permite tomar decisiones sobre el valor de un parámetro poblacional. Para la media:

- $H_0: \mu = \mu_0$ (hipótesis nula)
- $H_1: \mu \neq \mu_0$ (hipótesis alternativa, bilateral)

El estadístico de prueba es:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Se rechaza H_0 si $|t| > t_{\alpha/2, n-1}$ o si el valor p $< \alpha$.

4. Tablas de datos

Se registraron los tiempos de armado (en segundos) para 30 carros de Lego en una línea de producción de tres estaciones de trabajo. Los datos obtenidos se presentan a continuación:

Cuadro 1: Tiempos de armado de 30 carros de Lego (segundos)

#	Tiempo (s)	#	Tiempo (s)	#	Tiempo (s)
1	20.6	11	27.1	21	29.7
2	21.0	12	27.3	22	30.0
3	21.4	13	27.3	23	31.2
4	22.1	14	27.7	24	32.3
5	22.7	15	27.7	25	35.3
6	23.2	16	28.4	26	35.5
7	23.5	17	28.5	27	36.8
8	26.0	18	28.7	28	37.0
9	26.5	19	28.8	29	38.3
10	26.6	20	29.2	30	38.8

4.1. Datos ordenados

Cuadro 2: Datos ordenados ascendentemente

20.6	21.0	21.4	22.1	22.7	23.2	23.5	26.0	26.5	26.6
27.1	27.3	27.3	27.7	27.7	28.4	28.5	28.7	28.8	29.2
29.7	30.0	31.2	32.3	35.3	35.5	36.8	37.0	38.3	38.8

5. Desarrollo del informe

5.1. Medidas de tendencia central

Cuadro 3: Medidas de tendencia central

Medida	Valor
Media aritmética (\bar{x})	28.64 s
Mediana (Me)	28.05 s
Moda (Mo)	27.3 s

Análisis de la forma de la curva

Dado que $\bar{x} > Me > Mo$ ($28,64 > 28,05 > 27,3$), se concluye que la distribución presenta una **asimetría positiva (sesgo hacia la derecha)**. Esto significa que la mayoría de los tiempos de armado se concentran en valores relativamente bajos, mientras que unos pocos tiempos son más elevados, alargando la cola derecha de la distribución.

5.2. Medidas de dispersión

Cuadro 4: Medidas de dispersión

Medida	Valor
Rango	18.20 s
Varianza (s^2)	26.92 s^2
Desviación estándar (s)	5.19 s
Coefficiente de variación (CV)	18.12 %

Análisis

La desviación estándar de 5.19 segundos indica que, en promedio, los tiempos de armado se desvían aproximadamente 5.19 segundos de la media. El coeficiente de variación del

18.12% sugiere una variabilidad moderada en los tiempos de armado. Esto es consistente con un proceso donde existen diferencias naturales en la destreza y ritmo de los operarios.

5.3. Cuartiles y diagrama Boxplot

Cuadro 5: Medidas de posición (cuartiles)

Medida	Valor
Q1 (percentil 25)	26.13 s
Q2 (mediana, percentil 50)	28.05 s
Q3 (percentil 75)	30.90 s
Rango intercuartílico (IQR)	4.78 s
Límite inferior del bigote	18.96 s
Límite superior del bigote	38.06 s

Figura 1: Diagrama Boxplot de los tiempos de armado

Análisis del Boxplot

El diagrama de caja y bigotes muestra una caja relativamente compacta ($IQR = 4.78$ s), indicando que el 50% central de los datos se concentra entre 26.13 y 30.90 segundos. Se observa un valor atípico (outlier) correspondiente al tiempo de 38.8 segundos, que supera el límite superior del bigote (38.06 s). La mediana (28.05 s) está ligeramente descentrada hacia la parte inferior de la caja, lo que refuerza la presencia de un sesgo positivo. El bigote superior es más largo que el inferior, confirmando la asimetría derecha de la distribución.

5.4. Intervalo de confianza al 95 % para la media poblacional

Para construir el intervalo de confianza se utiliza la distribución t de Student, ya que la desviación estándar poblacional es desconocida:

$$IC = \bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Datos:

$$\bar{x} = 28,64 \text{ s}$$

$$s = 5,19 \text{ s}$$

$$n = 30$$

$$\alpha = 0,05$$

$$t_{0,025,29} = 2,0452$$

$$\text{Error estándar} = \frac{5,19}{\sqrt{30}} = 0,9473$$

$$IC_{95\%} = 28,64 \pm 2,0452 \times 0,9473$$

$$IC_{95\%} = (26,70, 30,58) \text{ segundos}$$

Figura 2: Intervalo de confianza al 95 % para la media poblacional

Interpretación

Se tiene un 95 % de confianza de que el verdadero tiempo medio poblacional de armado del carro de Lego se encuentra entre 26.70 y 30.58 segundos. Dado que el valor hipotético de 20 segundos no está contenido en este intervalo, esto sugiere que la media poblacional es significativamente diferente de 20 segundos.

5.5. Prueba de hipótesis para la media poblacional ($\mu = 20$ s)

Planteamiento de hipótesis

$$H_0 : \mu = 20 \text{ segundos}$$

$$H_1 : \mu \neq 20 \text{ segundos}$$

Nivel de significancia: $\alpha = 0,05$

Estadístico de prueba

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{28,64 - 20}{5,19/\sqrt{30}} = \frac{8,64}{0,9473} = 9,1207$$

Valor crítico

Para una prueba bilateral con $\alpha = 0,05$ y $gl = 29$:

$$t_{\text{crítico}} = \pm 2,0452$$

Regla de decisión

Rechazar H_0 si $|t_{\text{calc}}| > t_{\text{crítico}}$.

Decisión

$$|9,1207| > 2,0452 \Rightarrow \text{Se rechaza } H_0$$

Cuadro 6: Resultados de la prueba de hipótesis

Estadístico	Valor
t calculado	9.1207
t crítico ($\alpha/2 = 0,025$, $gl = 29$)	$\pm 2,0452$
Valor p	$< 0,000001$
Conclusión	Rechazar H_0

Conclusión

Con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula de que el tiempo medio de armado es igual a 20 segundos. El valor

p extremadamente pequeño ($< 0,000001$) respalda esta decisión. Por lo tanto, se concluye que el tiempo medio poblacional de armado del carro de Lego es significativamente diferente de 20 segundos.

Figura 3: Histograma con curva de densidad de los tiempos de armado

6. Análisis y conclusiones

6.1. Análisis general

A partir del análisis estadístico realizado sobre los 30 tiempos de armado del carro de Lego, se pueden extraer las siguientes observaciones:

1. **Tendencia central:** La media de 28.64 segundos y la mediana de 28.05 segundos indican que el tiempo típico de armado se encuentra alrededor de los 28 segundos. La moda de 27.3 segundos sugiere que este fue el tiempo que se presentó con mayor frecuencia.
2. **Forma de la distribución:** La relación $\bar{x} > Me > Mo$ revela una asimetría positiva. Esto implica que, si bien la mayoría de los armados se completan en tiempos relativamente bajos, existen algunos procesos que toman significativamente más tiempo, posiblemente debido a diferencias en la habilidad de los operarios o a incidentes durante el armado.
3. **Variabilidad:** La desviación estándar de 5.19 segundos y el coeficiente de variación del 18.12% indican una variabilidad moderada. El rango intercuartílico de 4.78 segundos muestra que el 50% central de los armados se completa en un intervalo de tiempo relativamente estrecho.

4. **Valor atípico:** Se identificó un valor atípico (38.8 segundos) en el Boxplot, lo cual sugiere que en una de las repeticiones hubo una demora significativa que podría deberse a factores externos o a errores en el proceso de armado.
5. **Intervalo de confianza:** Con un 95 % de confianza, el tiempo medio poblacional de armado se encuentra entre 26.70 y 30.58 segundos. Este intervalo es relativamente preciso gracias al tamaño muestral de 30 observaciones.
6. **Prueba de hipótesis:** La prueba de hipótesis rechaza contundentemente que el tiempo medio de armado sea de 20 segundos ($t = 9,12$, $p < 0,05$). Esto indica que el proceso de armado, en las condiciones del laboratorio, requiere significativamente más de 20 segundos en promedio.

6.2. Conclusiones

- Se calcularon exitosamente los estadísticos de tendencia central, encontrando que el tiempo promedio de armado es de 28.64 segundos, con una distribución con asimetría positiva.
- Las medidas de dispersión revelaron una variabilidad moderada en los tiempos de armado, con una desviación estándar de 5.19 segundos.
- Se construyó el diagrama Boxplot, identificando un valor atípico y confirmando la asimetría de la distribución.
- El intervalo de confianza al 95 % para el tiempo medio poblacional de armado fue de (26.70, 30.58) segundos.
- La prueba de hipótesis permitió concluir que el tiempo medio de armado es significativamente diferente de 20 segundos al nivel de significancia del 5 %.
- Las herramientas estadísticas aplicadas demostraron ser útiles para caracterizar y analizar los tiempos de desempeño laboral en un entorno de producción simulado.

7. Bibliografía

1. Amón, J. *Estadística para Psicólogos I: Estadística descriptiva*. Editorial Pirámide.
2. Ferris, J. *Estadística para las ciencias sociales*. Editorial McGraw Hill.
3. Pagano, R. R. *Estadística para las ciencias del comportamiento*. Editorial Thomson.
4. Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*. Pearson Educación.

5. Triola, M. F. *Estadística*. Pearson Educación.